

Compilación e instalación de Quantum ESPRESSO con el compilador de GNU

Shigueru Nagata

Abstract

Este artículo se publicó en Medium y LinkedIn. Esta es una versión en pdf con el objetivo de brindar una opción de consulta sin la necesidad de una conexión a internet. Para citar este tutorial se debe usar el doi indicado a continuación.

DOI [10.5281/zenodo.4301191](https://doi.org/10.5281/zenodo.4301191)

En un artículo anterior mostré como realizar la compilación con el compilador de Fortran de Intel.

https://shiguerunagata.com/post/quantumespresso_installation/

Este artículo pretende servir de guía para aquellas personas que no tengan acceso a los compiladores de Intel. O quizás tengan un procesador de AMD, en cuyo caso utilizar el compilador de Intel no conlleva un beneficio.

La instalación se realizará en un sistema GNU/Linux Ubuntu 20.04 Focal Fosa. Los comandos utilizados también son compatibles con distribuciones de Linux derivadas de Ubuntu.

Primero necesitas instalar las dependencias necesarias para la compilación.

- libopenblas-dev
- liblapack-dev
- libfftw3-dev
- build-essential
- gfortran
- libxc-dev

Puedes usar el siguiente comando para instalar las dependencias

```
sudo apt install libopenblas-dev liblapack-dev libfftw3-dev build-essential gfortran libxc-dev
```

Puedes descargar el código fuente de Quantum ESPRESSO desde su repositorio oficial de GitHub. En el siguiente enlace.

<https://github.com/QEF/q-e/releases>

Al momento de escribir este artículo la última versión disponibles es 6.6.

En el repositorio de GitHub podrás observar que existen tres archivos en la sección **Assets**. Debes descargar **Source code (tar.gz)**.

Luego debes descomprimir el archivo. Puedes hacerlo de manera gráfica como se muestra en la siguiente imagen.

Luego de descomprimir te sugiero que coloques la carpeta en una ubicación más adecuada. Porque los ejecutables de Quantum ESPRESSO obtenidos en la compilación se ubicaran dentro de esta carpeta. Y existe la posibilidad de que borres por error la carpeta si la dejas en **Descargas**.

Yo usualmente creo una carpeta en mi directorio **Home** llamada **shigueru** (le coloco mi nombre para evitar confusiones) dentro creo otra carpeta llamada **quantum_espresso** y coloco la carpeta descomprimida dentro. También cambio el nombre de la carpeta descomprimida de **q-e-qe-6.6** a **qe-6.6**

Voy a considerar los cambios anteriores en siguientes pasos. No olvides realizar los cambios pertinentes según tu caso.

Ahora debes abrir una terminal de Ubuntu y dirigirte a la carpeta descomprimida. Utiliza el siguiente comando.

A terminal window with a black background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The text inside the terminal is `cd ~/shigueru/quantum_espresso/qe-6.6` in a light blue monospace font.

```
cd ~/shigueru/quantum_espresso/qe-6.6
```

Ahora debes configurar las opciones de compilación de Quantum ESPRESSO. Utiliza el siguiente comando.

A terminal window with a black background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The text inside the terminal is `./configure --with-libxc` in a light blue monospace font.

```
./configure --with-libxc
```

En este punto me gustaría hacer una aclaración. El comando **configure** anterior solo configura la compilación para obtener un ejecutable que se ejecuta en forma serial. Con esto quiero decir que el programa solo se ejecuta en un solo núcleo del procesador. Si se desea utilizar varios núcleos del procesador se debe agregar la siguiente opción al comando `configure` anterior: **–enable-openmp** . Pero al agregar esta opción se utilizará la versión interna de la librería FFTW y se ignora la versión instalada en el sistema. Es importante que sepas que la versión interna de FFTW es antigua en comparación a la instalada en el sistema.

Debes obtener al final de la configuración el siguiente mensaje: **configure: success** como se muestra en la siguiente imagen.

```
Linux Lite Terminal -
config.status: creating make.inc
config.status: creating configure.msg
config.status: creating install/make_wannier90.inc
config.status: creating include/qe_cdefs.h
-----
ESPRESSO can take advantage of several optimized numerical libraries
(essl, fftw, mkl...). This configure script attempts to find them,
but may fail if they have been installed in non-standard locations.
If a required library is not found, the local copy will be compiled.

The following libraries have been found:
  BLAS_LIBS= -lopenblas
  LAPACK_LIBS=-L/usr/local/lib -lopenblas
  FFT_LIBS= -lfftw3

  LIBXC_LIBS= -lxcf03 -lxc

Please check if this is what you expect.

If any libraries are missing, you may specify a list of directories
to search and retry, as follows:
  ./configure LIBDIRS="list of directories, separated by spaces"

Parallel environment not detected \ (is this a parallel machine?) \.
Configured for compilation of serial executables.

For more info, read the ESPRESSO User's Guide (Doc/users-guide.tex).
-----
configure: success
snt@cluster ~/.../quantum_espresso/qe-6.6 |
```

Además debes observar que reporta haber hallado las librerías **BLAS**, **LAPACK**, **FFT** y **LIBXC**.

Abre una terminal de Linux y ubícate dentro de la carpeta descomprimida de Quantum ESPRESSO. Luego procede a compilar utilizando el siguiente comando.

```
make all
```

Si tu computador posee varios núcleos puedes acelerar la compilación utilizando el siguiente comando.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The text 'make -j5 all' is displayed in a light blue monospace font.

Recuerda adecuar el número junto a la **j** de acuerdo al número de núcleos de tu computador.

En este momento ya has completado el procedimiento de compilación, y los diferentes ejecutables se encuentran dentro de la carpeta **bin**.

Una forma de utilizar algún ejecutable para realizar una simulación, es copiar el ejecutable a tu carpeta de trabajo donde se encuentran tus archivos de **input**. Esta forma la encuentro muy poco eficiente y si no eres cuidadoso podrías terminar con muchas copias de los ejecutables.

A continuación te mostraré una manera más eficiente de utilizar los ejecutables y al final te mencionaré algunos otros beneficios de utilizar esta forma.

Los ejecutables van a permanecer en su ubicación actual. Lo que debes hacer es crear una variable de entorno.

Primero ubica el archivo **.bashrc** en tu directorio **Home**. Como lleva un punto delante de su nombre es un archivo oculto y para poder verlo debes presionar la siguiente combinación de teclas dentro del navegador de archivos **Ctrl + h**. Aparecerán varios archivos como se muestra en la siguiente imagen.

Abre el archivo con el editor de texto. Al final del archivo agrega el siguiente texto.

```
export PATH=$PATH:/home/snt/shiguero/quantum_espresso/qe-6.6/bin
```

Recuerda cambiar **snt** por tu nombre de usuario y **shiguero** por el nombre que hayas escogido para esta carpeta. Luego guarda los cambios y cierra el archivo.

Con esto podrás utilizar todos los ejecutables que se encuentran en la carpeta **bin** desde cualquier ubicación sin necesidad de copiarlos.

Otra ventaja de utilizar esta forma es la posibilidad de tener varias versiones de Quantum ESPRESSO instaladas. Y solo debes editar la variable de entorno de acuerdo a la versión que desees utilizar.